

**ЧИСЛЕННОЕ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ О ПРОДОЛЖЕНИИ
РЕШЕНИЯ УРАВНЕНИЯ ГЕЛЬМГОЛЬЦА**

**Хужаеров Б.Х., Самаркандский государственный университет, ул.
Университетский бульвар, 15, г. Самарканд, 140100, Узбекистан,**

xujayorov@mail.ru

**Файзиев Б.М., Самаркандский государственный университет, ул.
Университетский бульвар, 15, г. Самарканд, 140100, Узбекистан,**

fayzievbm@mail.ru

**Эрмаматова З.Э., Самаркандский филиал Ташкентского
государственного экономического университета, ул. Профессоров 51, г.**

Самарканд, Узбекистан, ermamatova@mail.ru

АННОТАЦИЯ

Рассматривается задача продолжения решения уравнения Гельмгольца в прямоугольной области по ее значениям на части границы этой области, т.е. задача Коши. Задача численно решена с использованием метода конечных разностей. Получены результаты для различных значений волнового числа, в частности вблизи резонансных значений. Показано, что с увеличением дистанции продолжения устойчивость решения нарушается более выражено.

Ключевые слова. некорректная задача, обратная задача, численные методы

**NUMERICAL SOLUTION OF THE PROBLEM OF CONTINUATION
OF THE SOLUTION OF THE HELMHOLTZ EQUATION**

Xujayorov B. X., Samarkand State University, Samarkand city,

Uzbekistan, xujayorov@mail.ru

Fayziev B. M., Samarkand State University, Samarkand city, Uzbekistan,

fayzievbm@mail.ru

**Ermamatova Z.E., Samarkand branch of the Toshkent State Economic
University, Samarkand city, Uzbekistan, ermamatova@mail.ru**

ABSTRACT

We consider the problem of continuing the solution of the Helmholtz equation in a rectangular domain by its values on a part of the boundary of this domain, i.e. Cauchy problem. The problem is numerically solved using the finite difference method. Results are obtained for various values of the wavenumber, in particular, near resonant values. It is shown that with an increase in the continuation distance, the stability of the solution is violated more pronouncedly

Key words: ill-posed problem, inverse problem, numerical methods

Рассматривается задача продолжения решения уравнения Гельмгольца в прямоугольной области по ее значениям на части границы этой области, т.е. задача Коши. Задача численно решена с использованием метода конечных разностей.

При исследовании ряда волновых задач возникает необходимость решения задачи Коши для уравнения Гельмгольца. Классическим примером обратной задачи для уравнений Гельмгольца является задача Коши, в которой граничные условия как для решения, так и для его нормальной производной заданы только на части границы области, а информация на остальной части границы отсутствует.

Постановка задачи. Рассмотрим уравнение Гельмгольца в прямоугольнике $\bar{\Omega} = [0,1] \times [0,1]$:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + k^2 u = 0, \quad (x, y) \in \Omega, \quad (1)$$

с условиями

$$u(0, y) = f_0(y), \quad u(1, y) = f_1(y), \quad (2)$$

$$u(x, 0) = g_0(x), \quad u(x, 1) = g_1(x), \quad (3)$$

где $f_0(y), f_1(y), g_0(x), g_1(x)$ – заданные функции, k^2 – волновое число.

Задача (1)-(3) является корректно поставленной и имеет единственное решение.

Будем рассматривать обратную задачу по определению одной из граничных функций, например $g_1(x)$. Для этого в качестве дополнительной информации используем решение прямой задачи (1) – (3) в определенной части области.

Пусть известны

$$u(x, y_*) = v_0(x), \quad (4)$$

$$\frac{\partial u}{\partial y}(x, y_*) = v_1(x), \quad 0 < y_* < 1, \quad 0 \leq x \leq 1, \quad (5)$$

где функции $v_0(x)$, $v_1(x)$ считаются заданными. Они определяются из решения прямой задачи (1)–(3).

Уравнение (1) рассматриваем с условиями (2), (4), (5), что является задачей Коши. Необходимо определить решение в области $\overline{\Omega_*} = [0, 1] \times [y_*, 1]$, включая граничную функцию $g_1(x)$.

Сначала рассматриваем исходную прямую задачу в дискретной постановке. Проводим численное исследование устойчивости задачи в дискретной постановке.

Результаты численных расчетов. Прямая задача. На рис. 1 – 6 показаны результаты решения задачи (1)-(3) при $f_0(y) = y$, $f_1(y) = 4y$, $g_0(x) = \sin(\pi x)$, $g_1(x) = 1 + 3x$ и различных значениях k . Для значения $k = 0,7$ результаты показаны на рис.1.

Анализ результатов расчетов показывает, что изменение значения параметра k с 0,7 на 1 сильно не влияет на распределение поля u . Решение является достаточно гладкой функцией. Здесь функция u достигает своего наибольшего и наименьшего значения на границе области. Для того, чтобы лучше отразить характер изменения решения показаны его значения на некоторых сечениях, параллельных осям x и y (рис.2). Прямая задача таким образом, как и следовало ожидать, решается достаточно просто без особых трудностей.

Известно, что оператор $A = -\frac{\partial^2}{\partial x^2} - \frac{\partial^2}{\partial y^2}$ является самосопряженным положительным оператором. Его собственные значения в области $\bar{\Omega}$ определяются как $\lambda_{nm} = (n^2 + m^2)\pi^2$, $n, m = 1, 2, 3, \dots$.

Оператор $-A + k^2 E$ в (1), где E – единичный оператор, имеет собственные значения $-\lambda_{nm} + k^2$. Следовательно при $k^2 = \lambda_{nm}$ оператор $-A + k^2 E$ имеет нулевое собственное значение, что соответствует резонансному случаю. Для первых двух собственных значений $\lambda_{11} = 2\pi^2$, $\lambda_{12} = 5\pi^2$ имеем $k \approx 4,4429$ и $k \approx 7,0248$.

Для того, чтобы исследовать характер решения около резонанса, проведены расчеты при $k = 4,2$ и $k = 4,4$. Результаты показаны на рис. 3–6.

Как видно из представленных результатов, характер решения сильно изменяется с приближением значения волнового числа к резонансному значению. При этом, чем ближе k к резонансному значению, тем сильнее проявляется резонансное явление. Аналогичные результаты получены для последующих резонансных значений k , в частности для $k \approx 7,0248$.

$k = 0,7$.

Рис. 1. Поверхность u при

Рис. 2. Распределение u на различных сечениях: на фиксированных y (а) и x (б) при $k = 0,7$.

Рис. 4. Поверхность u при $k = 4,2$.

Рис. 5. Распределение u на различных сечениях: на фиксированных y (а) и x (б) при $k = 4,2$.

Рис. 6. Поверхность u при $k = 4,4$.

Рис. 7. Распределение u на различных сечениях: на фиксированных y (а) и x (б) при $k = 4,4$.

Из результатов видно, что продолжение решения даёт удовлетворительные результаты в случае, когда начальные данные взяты недалеко от неизвестной границы. Ситуация ухудшается с уменьшением значения y_* .

Литература

1. Адамар Ж. Задача Коши для линейных уравнений с частными производными гиперболического типа. – М.: Наука, 1978. – С. 38-70.
2. Лаврентьев М.М. О некоторых некорректных задачах математической физики. – Новосибирск: ВЦ СО АН СССР, 1962. –92 с.

3. Берс А., Джон Ф., Шехтер М. Уравнения с частными производными.

—

М.: Мир, 1966. – 351 с.

